

Zitation

Lüke, T & Grosche, M. (2017). Professionsunabhängige Einstellungsskala zum Inklusiven Schulsystem (PREIS). Lizenziert unter CC-BY-SA. doi: 10.6084/m9.figshare.2245630

Instruktion

Es gibt viele unterschiedliche Meinungen und Definitionen dazu, was genau unter einem inklusiven Schulsystem zu verstehen ist. Eine dieser Definitionen ist die folgende:

In einem inklusiven Schulsystem besuchen alle Kinder eine gemeinsame Schule. Die Schulen fühlen sich verantwortlich für die Förderung und Unterstützung aller Kinder – unabhängig von ihren Lernvoraussetzungen, Erfahrungen und Bedürfnissen. Sie bieten einen Unterricht an, der allen Kindern Lernmöglichkeiten bietet, und schließen niemanden davon aus.

Damit sind ausdrücklich alle Kinder gemeint, also nicht nur diejenigen mit Behinderungen. Denken Sie auch an alle möglichen Ethnien und Religionen, schwierige Lebenslagen, Armut, Delinquenz, besondere soziale und emotionale Bedürfnisse, unterschiedliche Herkunftsfamilien sowie Talente und Begabungen.

Bitte denken Sie bei der Beantwortung der Fragen nur an **diese Definition** eines inklusiven Schulsystems, auch wenn Sie persönlich eine ganz andere Definition verwenden würden.

Wir möchten betonen, dass es hier um Ihre persönliche Wahrnehmung des Themas geht. Es gibt weder richtige, noch falsche Antworten. Bitte bearbeiten Sie alle Sätze und lassen Sie keine Zeile aus.

Lesen Sie sich die folgenden Aussagen durch und kreuzen Sie an, in welchem Ausmaß Sie der Aussage zustimmen würden. **Antworten Sie ehrlich und möglichst spontan.**

(Bitte in jeder Zeile ein Kästchen ankreuzen.)

Antwortformat

Fünfstufige Ratingskala mit den semantischen Ankern: „stimme nicht zu“ und „stimme zu“.

Beispiel für Fragebogenumsetzung:

	<i>stimme nicht zu</i>				<i>stimme zu</i>
Ich vermute, dass ein inklusives Schulsystem den Unterricht für alle Kinder verbessern könnte.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Professionsunabhängige Einstellungsskala zum Inklusiven Schulsystem (PREIS)

Items

Nr.	Negativ	Item
01		Ich vermute, dass ein inklusives Schulsystem den Unterricht für alle Kinder verbessern könnte.
02		Ich finde, dass die Einführung eines inklusiven Schulsystems unsere Gesellschaft positiv beeinflussen würde.
03		Ich finde, ein inklusives Schulsystem wäre gerechter als das jetzige Schulsystem.
04	X	Bei einem Volksentscheid würde ich wahrscheinlich gegen ein inklusives Schulsystem stimmen.
05		Ich schätze, dass ein inklusives Schulsystem für einen größeren Zusammenhalt unter den Kindern sorgen würde.
06		Der Gedanke an ein inklusives Schulsystem stimmt mich fröhlich.
07	X	Ich finde es unrealistisch, Kinder mit sehr unterschiedlichen Schwierigkeiten und Bedürfnissen in einer Klasse unterrichten zu wollen.
08		Ein inklusives Schulsystem entspricht meinen moralischen Werten.
09	X	Ich meine, dass ein inklusives Schulsystem mit dem Leistungsprinzip unserer Gesellschaft nicht vereinbar ist.
10		Eine Partei, die sich gegen ein inklusives Schulsystem stellt, wäre für mich nicht wählbar.
11	X	Ich fühle mich unwohl, wenn ich mir ein inklusives Schulsystem vorstelle.
12		Ich würde viel dafür tun, dass mein eigenes Kind in einem inklusiven Schulsystem unterrichtet wird.
13		Ich wäre bereit, mich an der Entwicklung eines inklusiven Schulsystems zu beteiligen.
14		Es wäre schön, wenn zukünftig alle Kinder eine gemeinsame Schule in einem inklusiven Schulsystem besuchen würden.